

SEL METODIKALARI (SOCIAL–EMOTIONAL LEARNING) ASOSIDA MILLIY TARBIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XALQARO TAJRIBA, MUAMMO VA YECHIMLARI

Baynazarova Gulnoza Abdurasulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380171>

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические основы методик SEL (Social–Emotional Learning), а также вопросы их интеграции в национальную систему воспитания. На основе международного опыта раскрыта значимость методик SEL в развитии социально-эмоциональных компетенций обучающихся. Также рассмотрены существующие проблемы в национальной системе воспитания, пути их преодоления и эффективные решения на основе инновационных педагогических подходов.

Ключевые слова: SEL, социально-эмоциональное обучение, национальное воспитание, эмоциональный интеллект, международный опыт, компетенция, педагогические технологии, система воспитания.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of SEL (Social–Emotional Learning) methodologies and issues related to their integration into the national educational system. Based on international experiences, the importance of SEL methodologies in developing students' social and emotional competencies is highlighted. The article also discusses existing problems within the national upbringing system, ways to overcome them, and effective solutions based on innovative pedagogical approaches.

Keywords: SEL, social-emotional learning, national upbringing, emotional intelligence, international experience, competence, pedagogical technologies, educational system.

Annotatsiya. Mazkur maqolada SEL (Social–Emotional Learning) metodikalarining nazariy asoslari, milliy tarbiya tizimiga integratsiya qilish masalalari tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar asosida SEL metodikalarining o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, milliy tarbiya tizimida uchrayotgan muammolar, bartaraf etish yo'llari, innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida samarali yechimlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: SEL, ijtimoiy-emotsional ta'lim, milliy tarbiya, emotsional intellekt, xalqaro tajriba, kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, tarbiya tizimi.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodni nafaqat bilimli, balki ma'naviy barkamol, emotsional barqaror va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalash muhim vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, ta'lim tizimida SEL (Social–Emotional Learning) metodikalaridan foydalanish dolzarb masalaga aylanmoqda. SEL metodikalari o'quvchilarda o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish, empatiya, mas'uliyat va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. 2020-yil 23-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni, 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” PF–60-sonli Farmoni hamda davlatning yoshlar siyosatiga oid hujjatlarida yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini takomillashtirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shu sababli SEL metodikalarini milliy tarbiya

tizimiga moslashtirish, xalqaro tajribalarni o‘rganish hamda mavjud muammolarga ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. SEL (Social–Emotional Learning) — o‘quvchilarning ijtimoiy va emotsional kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuv hisoblanadi. Mazkur metodika XX asrning oxirlarida AQSh ta’lim tizimida shakllana boshlagan bo‘lib, bugungi kunda ko‘plab rivojlangan davlatlar ta’lim amaliyotida keng qo‘llanilmoqda. SEL metodikalari o‘quvchilarning nafaqat akademik bilimlarini oshirish, balki emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy rivojlanishini ta’minlashga ham xizmat qiladi.

Ushbu metodikaning asosiy tarkibiy qismlariga o‘zini anglash, emotsiyalarni boshqarish, ijtimoiy ong, samarali muloqot va hamkorlik hamda mas’uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalari kiradi. O‘quvchi o‘z his-tuyg‘ularini anglash va boshqarish orqali turli hayotiy vaziyatlarga moslasha oladi, boshqalar bilan sog‘lom munosabat o‘rnatadi hamda jamoadagi faol ishtirokini namoyon etadi.

Shuningdek, SEL metodikalari o‘quvchilarning psixologik barqarorligini mustahkamlash, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, empatiya va bag‘rikenglik tuyg‘ularini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada ta’lim muassasalarida sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhit shakllanib, yoshlarning ma’naviy va shaxsiy kamoloti ta’minlanadi.

Bugungi kunda AQSh, Finlandiya, Kanada, Singapur va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlar ta’lim tizimida SEL (Social–Emotional Learning) metodikalari muhim pedagogik yondashuv sifatida keng joriy etilgan. Ushbu davlatlar tajribasi ijtimoiy-emotsional ta’limning o‘quvchilarning nafaqat akademik muvaffaqiyati, balki ularning psixologik holati va ijtimoiy moslashuviga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishini namoyon etmoqda.

Xususan, AQShda CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan dasturlar maktab ta’limida samarali qo‘llanilib, o‘quvchilarning emotsional intellekti, muloqot madaniyati va mas’uliyat hissini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Dasturlar orqali o‘quvchilarda stressni boshqarish, empatiya va ijtimoiy faollik ko‘nikmalari shakllantiriladi.

Finlandiya ta’lim tizimida esa o‘quvchilarning psixologik farovonligi va ijtimoiy moslashuvi ustuvor vazifalardan biri sifatida qaraladi. Dars jarayonlarida hamkorlikda ishlash, erkin fikr bildirish, o‘zaro hurmat va empatiya ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta e’tibor qaratiladi. Natijada o‘quvchilar o‘z fikrini mustaqil ifodalash va jamoa bilan samarali ishlash kompetensiyalariga ega bo‘lib boradi.

Singapur tajribasida esa “Character and Citizenship Education” dasturi orqali yoshlarni ma’naviy, fuqarolik va ijtimoiy jihatdan tarbiyalash maqsad qilingan. Ushbu dastur o‘quvchilarda vatanparvarlik, mas’uliyat, jamiyatga foydali bo‘lish va sog‘lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan xalqaro tajribalar SEL metodikalarining ta’lim samaradorligini oshirish, yoshlarning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom ijtimoiy muhit yaratishdagi muhim ahamiyatini ko‘rsatadi.

Milliy tarbiya tizimida SEL (Social–Emotional Learning) metodikalarini joriy etishda bir qator muammolar kuzatilmoqda. Avvalo, ko‘plab pedagoglar SEL metodikalari bo‘yicha yetarli nazariy va amaliy tayyorgarlikka ega emasligi ushbu yondashuvni samarali qo‘llashga to‘sqinlik qilmoqda. Ta’lim jarayonida asosan akademik bilimlarga ustuvor ahamiyat berilib, o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirishga yetarli darajada e’tibor qaratilmayapti.

Shuningdek, ota-onalarning SEL metodikalari haqidagi bilim va tushunchalarining cheklanganligi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Natijada oilada bolalarning

emotsional holatini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy moslashuviga yordam berish va sog'lom psixologik muhit yaratish masalalarida ayrim qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda.

Bundan tashqari, milliy mentalitet va zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'rtasidagi ayrim tafovutlar ham SEL metodikalarini amaliyotga tatbiq etishda murakkablik tug'diradi. Ayrim hollarda an'anaviy tarbiya usullari bilan zamonaviy ijtimoiy-emotsional yondashuvlar o'rtasida nomuvofiqlik kuzatiladi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida psixologik xizmat tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi o'quvchilarning emotsional muammolarini o'z vaqtida aniqlash va ularga yordam ko'rsatish imkoniyatlarini cheklaydi.

Mazkur muammolar yoshlarning ijtimoiy moslashuvi, emotsional barqarorligi va shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli SEL metodikalarini milliy tarbiya tizimiga moslashtirish va ularni samarali joriy etish bugungi kunning muhim pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi.

SEL metodikalarini milliy tarbiya tizimiga samarali joriy etish uchun bir qator pedagogik va tashkiliy yechimlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, pedagoglar uchun SEL metodikalari bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslari va amaliy seminarlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirishga oid bilim va ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Maqolani yozish jarayonida xalqaro tajribalar asosida SEL metodikalarining milliy tarbiya tizimidagi samaradorligi pedagogik jihatdan o'rganilganda biz, pedagogik eksperiment metodini izohlab o'tishni joiz topdik. Pedagogik eksperiment metodi — SEL metodikalarining o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligini amaliy jihatdan aniqlash maqsadida qo'llanildi.

Shuningdek, milliy qadriyatlar va mentalitetga moslashtirilgan SEL dasturlarini ishlab chiqish zarur hisoblanadi. Chunki o'zbek xalqining mehmondo'stlik, kattalarga hurmat, mehroqibat, sabr-toqat va hamjihatlik kabi milliy qadriyatlari SEL kompetensiyalari bilan uyg'un holda yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Mazkur qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning ma'naviy va emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktab va oliy ta'lim tizimida psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish, o'quvchilarning emotsional holatini monitoring qilish hamda psixologik yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish muhimdir. Ota-onalar uchun trening va seminarlar tashkil etish orqali oilada sog'lom psixologik muhit yaratish hamda bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash imkoniyati kengayadi.

Ta'lim jarayonida interfaol metodlar, treninglar, rolli o'yinlar va loyiha asosidagi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ham SEL metodikalarining samaradorligini oshiradi. Shu tariqa, milliy tarbiya tizimida zamonaviy pedagogik yondashuvlar va milliy qadriyatlarning uyg'unligi yosh avlodni ma'naviy barkamol, emotsional barqaror va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Xulosa. SEL metodikalari zamonaviy ta'lim va tarbiya tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular o'quvchilarning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi, kommunikativ kompetensiyalari va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Xalqaro tajribalar SEL metodikalarining samaradorligini isbotlab bergan bo'lib, ularni milliy tarbiya tizimiga moslashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali yosh avlodni ma'naviy barkamol, mas'uliyatli va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalash mumkin. Shu bois SEL metodikalarini ta'lim tizimiga keng joriy etish, pedagoglar malakasini oshirish va innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni. “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”. – Toshkent, 2022.
3. CASEL. Social and Emotional Learning Frameworks. – Chicago, 2021.
4. Elias M. et al. Promoting Social and Emotional Learning. – USA: ASCD, 1997.
5. Goleman D. Emotional Intelligence. – New York: Bantam Books, 1995.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.
7. Polat E.S. Современные педагогические технологии. – Москва, 2010.
8. Nishonova Z. Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2018.
9. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
10. Yuldashev Sh. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent, 2021.